

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913127>

УДК 633.853.494

ФАЗЫ РАЗВИТИЯ И УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ ЯРОВОГО РАПСА СОРТА СИБИРСКИЙ

Ч.К. Болат-оол,

к.с.-х.н., доц.,

ТувГУ,

г. Кызыл

А.М. Оюн,

магистр, напр. «Агрономия», направленность «Управление и экономическая безопасность в агробизнесе»

Аннотация: Яровой рапс – один из важных резервов путей решения создания прочной кормовой базы для животноводства Республики Тыва. В последнее время хозяйства республики возделывают рапс на корм животным, но есть хозяйства, которые выращивают рапс на семена. Цель исследований: изучить фазы развития и урожайность зеленой массы ярового рапса сорта «Сибирский» в условиях лесостепной зоны Республики Тыва. Опыт заложен в лесостепной зоне Пий-Хемский района Республики Тыва. Урожайность зеленой массы составила 1,8 т/га, что на 0,1 т/га выше, чем по урожаю зеленой массы в Сибири. Вегетационный период 124 дней, на 27 дней превысил характеристику данную оригинатором.

Ключевые слова: яровой рапс, сорт, урожайность, культура, вегетационный период, фаза развития, всходы, зеленая масса

PHASES OF DEVELOPMENT AND YIELD OF THE GREEN MASS OF SPRING RAPESEED OF THE SIBERIAN VARIETY

C.K. Bolat-ool,

Ph.D., Associate Professor,
TuvSU,
Kyzyl

A.M. Oyun,

Master's degree, direction "Agronomy", focus "Management and economic security in agribusiness"

Annotation: Spring rapeseed is one of the important reserves of ways to solve the creation of a solid feed base for animal husbandry in the Republic of Tyva. Recently, the farms of the republic have been cultivating rapeseed for animal feed, but there are farms that grow rapeseed for seeds. The purpose of the research: to study the phases of development and yield of the green mass of spring rapeseed of the Siberian variety in the conditions of the forest-steppe zone of the Republic of Tyva. The experience is based in the forest-steppe zone of the Piy-Khemsy district of the Republic of Tyva. The yield of green mass was 1.8 t/ha, which is 0.1 t/ha higher than the yield of green mass in Siberia. The growing season is 124 days, 27 days exceeded the characteristic given by the originator.

Keywords: spring rape, variety, yield, culture, growing season, development phase, seedlings, green mass

Рапс – высокопродуктивная кормовая культура, его зеленая масса достаточно богата протеином, до 31% абсолютно сухого вещества, витаминами, минеральными веществами. Рапсовый жмых по питательности уступает только соевому, семена рапса обладают высокими кормовыми качествами, так как содержат большой процент незаменимых аминокислот.

Россия имеет такие возможности, как природно-климатические условия, сортность растений, интенсивные технологии, чтобы полностью обеспечить население и промышленность растительным маслом, а животноводство – высокобелковым кормом. В связи с этим важным источником

пополнения ресурсов растительного масла и кормового белка является рапс – ценнейшая масличная и кормовая культура. Зоны рапсосеяния могут быть расширены не только в Центральном, Центральном-Черноземном районах, в Поволжье, на Урале, но и в Сибири [Полномочнова А.В.].

Основное направление сельского хозяйства Республики Тыва – это животноводство. Основная задача отрасли растениеводства – создание стабильной кормовой базы для отрасли животноводства, обеспечивающей сбалансированное кормление животных в течение года.

В связи с увеличением объема заготовок кормов важное место принадлежит возделыванию высокоурожайных однолетних кормовых культур, которые используют на зелёный корм, сено, силос и сенаж.

В земледелии и кормопроизводстве Республики Тыва яровой рапс является новой культурой. В посевные площади Республики Тыва яровой рапс вошел на 50 га в 2020 году, в 2021 году под рапс отведено уже 400 га, а в 2022 году 645 га. Из этого следует, что наблюдается значительное увеличение площадей возделывания под посевы ярового рапса. Урожайность семян ярового рапса в первый год 15 ц/га, в 2022 году 17 ц/га, а в третий год урожай семян рапса 8,9 ц/га.

На урожайность ярового рапса в первую очередь влияют метеорологические факторы, то есть условия увлажнения и температурный режим [10]. В связи с этим актуальными являются исследования по выявлению сортов рапса, способных в большей степени использовать свой потенциал для формирования урожая семян и наращивания зеленой массы.

Цель исследований: изучить фазы развития и урожайность зеленой массы ярового рапса сорта «Сибирский» в условиях лесостепной зоны Республики Тыва.

Опыт заложен в лесостепной зоне Пий-Хемский района Республики Тыва. Закладку полевого опыта, учеты, измерения, фенологические наблюдения проводили в соответствии с Методикой Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур [12]. Статистическую обработку данных проводили методом дисперсионного анализа по методике Б.А. Доспехова [6] с использованием пакета компьютерных программ Excel.

Почва участка темно-каштановая, легкосуглинистая, с содержанием гумуса по Тюрину – 3,78 %, азот щелочногидролизуемый по Корнфилду – 7,4 мг/ 100 г, фосфора по Мачигину – 30 мг/кг, по Мачигину калия 312 мг/кг, рН 7,7.

В испытание для определения фаз развития и урожайности зеленой массы был отобран районированный сорт Сибирский.

Оригинатором сорта является Филиал ФГБУ «Госсорткомиссия по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва».

В период вегетации проводились фенологические наблюдения за ходом роста и развития растений, отметили наступление фенологических фаз ярового рапса: всходы, образование листовой розетки, стебление, бутонизация, цветение, формирование стручков, восковая спелость, полная, хозяйственная спелость.

Таблица 1 – Календарные сроки наступления фаз развития ярового рапса

Фазы роста	Сибирский
Посев	10.05
Всходы	16.05
Образование листовой розетки	30.05
Стебление	22.06
Бутонизация	10.07
Цветения	25.07
Формирование стручков	13.08
Восковая спелость	01.09
Полная спелость	20.09

Рапс считают культурой раннего сева, и всходы могут появиться даже на не достаточно прогретой почве на 6-8-й день [1]. В нашем опыте полные всходы зафиксированы на 6 день. На 20 день от посева сформировались листовые розетки. По сортовой характеристике от всходов до фазы стебления яровой рапс растет медленно, но это период формируется мощная корневая система и розетка листьев. В периоды от стебления до наступления спелости идет интенсивный процесс побегообразования. Цветение рапса началось у сорта Сибирский в третьей декаде июля. Формирование

стручков началось в первой декаде августа, а наступление восковой спелости стручков приходится на конец августа и первым числам сентября. Полная спелость стручков зафиксировано 20 сентября.

Таблица 2 – Межфазные периоды ярового рапса, дни

Межфазные периоды	Сибирский
Посев – Всходы	7
Всходы – образование листовой розетки	14
Образование листовой розетки – стебление	23
Стебление – Бутонизация	18
Бутонизация – цветение	15
Цветение – формирование стручков	19
Формирование стручков – Полная спелость	38
Вегетационный период	124

После появления всходов через 10 дней появляются первые настоящие листья, затем идёт образование розеток. Стебление или ветвление характеризуется интенсивным ростом в высоту и прибавлением количества листьев, от появления всходов до этой фазы примерно проходит 20-22 дня. Дальше идёт начало бутонизации и образование заметного венчика цветка, это фаза начинается и заканчивается в II декаде июля. Начало цветения начинается в 20 июля, а полное цветение 25 июля. От появления всходов до полного цветения прошло 70 дней. После цветения через 8-10 дней идёт образование стручков. После образования стручков до молочной спелости проходит примерно 1 месяц. По данным оригинатора вегетационный период сорта Сибирский длится 97 дней. Продолжительность наступления фаз развития из-за неблагоприятных погодных и почвенных условий был растянут на несколько дней, поэтому срок вегетации 124 дней.

Уборка зеленой массы ярового рапса проводилась на двадцатый день с начала цветения. Однако можно использовать рапс на зеленый корм до или после указанной даты. По сортовой характеристике урожай зеленой массы ярового рапса в Сибири составляет 1,7 т/га.

Средняя урожайность зеленой массы ярового рапса Сибирский, скошенного во время фазы представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Фазы развития и урожайность зеленой массы ярового рапса

Фаза развития	Сибирский
Посев	10.05
конец бутонизации – начало цветения	04.08
Вегетационный период на начало уборки, дни	86
Урожайность зеленой массы, т/га	1,8

На зеленый корм рапс скашивают в фазе конец бутонизации – начало цветения, рапс сорта Сибирский по времени относится к ранним и средне цветущим растениям. При благоприятных погодных условиях цветение рапса может продолжаться от 17 дней до одного месяца. В опыте погодные условия были не очень благоприятны для изучаемого сорта ярового рапса, и период до уборки на зеленую массу тоже был растянут на 86 дней. Урожайность зеленой массы составила 1,8 т/га, что на 0,1 т/га выше, чем по урожаю зеленой массы в Сибири.

Вывод. На продолжительность вегетационного периода, кроме агрономических методов возделывания, в большей степени оказывают влияние местоположение, почвенные и климатические условия. В лесостепной зоне Республики Тыва вегетационный период ярового рапса сорта Сибирский увеличился на 27 дней, по урожайности зеленой массы 1,8 т/га соответствует сортовым характеристикам.

Список литературы

[1] Гущина В.А. Особенности формирования урожайности и качества маслосемян ярового рапса в зависимости от густоты посева / В.А. Гущина, А.С. Лыкова. – Текст: непосредственный // Нива Поволжья – 2015. № 3 (37). 27-33 с.

[2] Карома А.Н. Возделывание ярового рапса в России XIX в. и в начале XXв. // Наука, образование, общество: проблемы и перспективы развития / А.Н. Карома, И.А. Карома, Р.Б. Нурлыгаянов

// Материалы международной научной конференции. – Тамбов, 2013. Ч. 1. 86-88 с. – Текст: непосредственный.

[3] Кузнецова Г.Н. Экологическое испытание рапса ярового в условиях Омской области / Г.Н. Кузнецова, Р.С. Полякова. – Текст: непосредственный // International agricultural journal – 2022. №2. 872-889 с.

[4] Методические указания по проведению полевых опытов с кормовыми культурами / ред. коллегия Ю.К. Новоселов, Г.Д. Харьков, Н.С. Шеховцова. – Москва: ВИР, 1987. 197 с.

[5] Олейникова Е.Н. Яровой рапс – перспективная культура для развития агропромышленного комплекса Красноярского края / Е.Н. Олейникова, М.А. Янова, Н.И. Пыжикова, А.А. Рябцев, В.Л. Бопп. – Текст: непосредственный // Вестник Красноярского государственного университета. – 2019. № 1. 74-80 с.

[6] Перспективная ресурсосберегающая технология производства ярового рапса: Метод. Рекомендации / В.В. Корпаче [и др.]. – Москва: ФГНУ «Росинформагротех», 2008. 60 с.

[7] Пирогов О.А. Биолого-хозяйственная оценка сортов ярового рапса с позиции специализированного использования / О.А. Пирогов, Е.Р. Шукис, Г.Г. Дегтяренко. – Текст: непосредственный // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2008. № 3 (#41). 9-14 с.

[8] Пальчиков Е.В. Сравнительная оценка сортов ярового рапса отечественной селекции по хозяйственно-биологическим признакам / Е.В. Пальчиков, С.А. Волков, Р.А. Щукин, Ю.С. Манаенкова, В.Ф. Палфитов – Текст: непосредственный // Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового питания. – 2022. № 2. 159-165 с.

[9] Слукин А.С. Особенности возделывания ярового рапса на зеленый корм в ЦЧР / А.С. Слукин, Т.Г. Белоножкина, Г.А. Боева. – Текст: непосредственный // Земледелие. – 2009. № 2. 30-31 с.

[10] Чернышева О.О. Продуктивность зеленой массы рапса ярового / О.О. Чернышева, В.В. Вахрушева, Е.Н. Прядильщикова, Г.А. Симонов. – Текст: непосредственный // Агрофорум. Масличные культуры. – 2023. № 9. 38-39 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Gushchina V.A. Features of the formation of yield and quality of spring rapeseed oilseeds depending on sowing density / V.A. Gushchina, A.S. Lykova. – Text: direct // Niva Povolzhya – 2015. No. 3 (37). 27-33 pp.
- [2] Karoma A.N. Cultivation of spring rapeseed in Russia in the 19th century. and at the beginning of the 20th century. // Science, education, society: problems and prospects for development / A.N. Karoma, I.A. Karoma, R.B. Nurlygayanov // Materials of the international scientific conference. – Tambov, 2013. Part 1. 86-88 p. – Text: direct.
- [3] Kuznetsova G.N. Ecological testing of spring rape in the conditions of the Omsk region / G.N. Kuznetsova, R.S. Polyakova. – Text: direct // International agricultural journal – 2022. No. 2. 872-889 p.
- [4] Guidelines for conducting field experiments with forage crops / ed. collegium Yu.K. Novoselov, G.D. Kharkov, N.S. Shekhovtsova. – Moscow: VIR, 1987. 197 p.
- [5] Oleynikova E.N. Spring rape is a promising crop for the development of the agricultural complex of the Krasnoyarsk Territory / E.N. Oleynikova, M.A. Yanova, N.I. Pyzhikova, A.A. Ryabtsev, V.L. Bopp. – Text: direct // Bulletin of the Krasnoyarsk State University. – 2019. No. 1. 74-80 p.
- [6] Promising resource-saving technology for the production of spring rapeseed: Method. Recommendations / V.V. Korpache [and others]. – Moscow: Federal State Scientific Institution “Rosinformagrotekh”, 2008. 60 p.
- [7] Pirogov O.A. Biological and economic assessment of spring rape varieties from the perspective of specialized use / O.A. Pirogov, E.R. Shukis, G.G. Degtyarenko. – Text: direct // Bulletin of the Altai State Agrarian University. – 2008. No. 3 (#41). 9-14 s.
- [8] Palchikov E.V. Comparative assessment of spring rape varieties of domestic selection based on economic and biological characteristics / E.V. Palchikov, S.A. Volkov, R.A. Shchukin, Yu.S. Manaenkova, V.F. Palfitov – Text: direct // Technologies of the food and processing industry of the agro-industrial complex – healthy food products. – 2022. No. 2. 159-165 p.

[9] Slukin A.S. Peculiarities of cultivation of spring rape for green fodder in the Central Chernobyl region / A.S. Slukin, T.G. Belonozhkina, G.A. Boeva. – Text: direct // Agriculture. – 2009. No. 2. 30-31 p.

[10] Chernysheva O.O. Productivity of green mass of spring rape / O.O. Chernyshova, V.V. Vakhrusheva, E.N. Pryadilshchikova, G.A. Simonov. – Text: direct // Agroforum. Oilseeds. – 2023. No. 9. 38-39 p.

© Ч.К. Болат-оол, А.М. Оюн, 2023

Поступила в редакцию 08.12.2023

Принята к публикации 28.12.2023

Для цитирования:

Болат-оол Ч.К., Оюн А.М. Фазы развития и урожайность зеленой массы ярового рапса сорта Сибирский // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-3(37). С. 14-22. URL: <https://ip-journal.ru/>